

ISSN 2181-9599

Doi Journal 10.26739/2181-9599

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

ТОШКЕНТ-2022

Бош мухаррир:
Главный редактор:
Chief Editor:

Муртазаева Рахбар Хамидовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Бош мухаррир ўринбосари:
Заместитель главного редактора:
Deputy Chief Editor:

Джураева Нилуфар Далибаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон жаҳон тиллари университети

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ | РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ | EDITORIAL BOARD

Сагдуллаев Анатолий Сагдуллаевич
тарих фанлари доктори,
профессор, академик,
Ўзбекистон Миллий университети

Бобожонова Дилором Бобожонова
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон жаҳон тиллари
университети

Юнусова Хуршида Эркиновна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Кебадзе Мадонна
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Аширов Адхам Азимбаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Агзамова Гулчеҳра Азизовна
тарих фанлари доктори, профессор,
ЎзР ФА Тарих институти

Бурдиашвили Майя
тарих фанлари доктори,
Телави давлат университети

Кожакеева Ляззат Темировна
тарих фанлари доктори, доцент,
Хотин-қизлар давлат педагогика
университети

Ульжаева Шохистахон Мамажоновна
тарих фанлари доктори,
Тошкент кимё - технология институти

Дорошенко Татьяна Ивановна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Бабаджанова Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон давлат жаҳон
тиллари университети

Ширванова Тарана Амирага кызы
тарих фанлари номзоди, доцент,
Азербайжон давлат
иқтисодиёт университети

Гофоров Шокир Сафарович
тарих фанлари доктори, профессор
Самарқанд давлат университети

Эргашева Юлдуз Алимовна
Тарих фанлари доктори, профессор,
Қариши муҳандислик-иқтисодиёт
институти

Теймураз Ахалмосулишвили
тарих фанлари номзоди, профессор,
Телави давлат университети

Халикова Рахбар Эргашевна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент давлат техника университети

Ишанходжаева Замира Райимовна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Эшов Боходир Жўраевич
тарих фанлари доктори, профессор
Қариши давлат университети

Махкамова Надира Раҳмановна
тарих фанлари доктори, профессор,
Тошкент ахборот технологиялари
университети

Абдуллаева Яхшибека Атамуратовна
тарих фанлари доктори, доцент,
Нукус давлат педагогика институти

Мустафаева Нодира Абдуллаевна
тарих фанлари доктори
Ўзбекистон Фанлар академияси

Ерметов Аваз Абдуллаевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Джоробекова Айнуэр Эшимбековна
тарих фанлари номзоди, профессор,
Қозоғистон дипломатия академияси

Раҳмонкулова Зумрад Бойхуразовна
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Расулов Абдуллажон Нуридинович
тарих фанлари доктори, профессор
Наманган давлат университети

Ковалев Борис Николаевич
тарих фанлари доктори, профессор
Санкт-Петербургда Тарих институти

Кобзева Ольга Петровна
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Ауанасова Алима Мусировна
тарих фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон давлат тарихи институти

Бегалинова Калимаш Капсамаровна
фалсафа фанлари доктори, профессор,
Қозоғистон Миллий университети

Хайдаров Муродилла Махмудалиевич
тарих фанлари доктори, профессор,
Ўзбекистон Миллий университети

Алнева Лале
тарих фанлари доктори,
Озарбайжон давлат университети

Санпова Камола Давляталиевна
тарих фанлари доктори, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Исмаилова Алмаз
тарих фанлари доктори,
Догистон мустақил университети

Иноятова Диларам Маниглиевна
Тарих фанлари доктори (DSc)
Ўзбекистон Миллий университети

Одилов Аброр Анварович
тарих фанлари номзоди, доцент,
Ўзбекистон Миллий университети

Толибоева Нодира Одилжоновна
Тарих фанлари бўйича фалсафа
доктори (PhD), Ўзбекистон жаҳон
тиллари университети

1. Алима Ауанасова, Еркеш Нурпеисов КОНЦЕПТУАЛЬНЫЕ ПОДХОДЫ И ВЫВОДЫ В ИЗУЧЕНИИ СОВЕТСКОГО ТОТАЛИТАРИЗМА И ГУМАНИТАРНОЙ КАТАСТРОФЫ В 30-Е ГГ. XX СТОЛЕТИЯ В КАЗАХСТАНЕ.....	4
2. Шеркўзи Абдуллаев СОВЕТ ҲОКИМИЯТИНИНГ ЎЗБЕКИСТОНДАГИ ЖАМОАЛАШТИРИШ СИЁСАТИ ВА УНИНГ ОҚИБАТЛАРИ.....	10
3. Бахромжон Ахмаджонов ДАВЛАТ ВА ЖАМИЯТ ҲАЁТИДА КАСАБА УЮШМАЛАРИНИНГ ТУТГАН ЎРНИ.....	16
4. Дилшод Комолов ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ СУД ТИЗИМИНИНГ ИНҚИРОЗГА УЧРАШИ (1980-1991 йиллар мисолида).....	22
5. Абдулносир Бобамирзаев, Бекжон Қурбонов “МУБАЙЙИН” АСАРИ ИСЛОМ ТАРИХИ ВА ҲАНАФИЙ МАЗҲАБИДА МУҲИМ МАНБА.....	37
6. Нигорахон Исмоилова XX АСРНИНГ ДАСТЛАБКИ ЎТТИЗ ЙИЛЛИГИДА ЖАМИЯТНИНГ ИЖТИМОЙ СТРАТИФИКАЦИЯСИДА АЁЛЛАР ФЕРМЕНТИ: АНЪАНАВИЙЛИК ВА ЎЗГАРИШЛАР.....	42
7. Нилуфар Рахматова КАСАНАЧИЛИКНИНГ ХОТИН-ҚИЗЛАР БАНДЛИГИНИ ТАЪМИНЛАШДАГИ АҲАМИЯТИ.....	49
8. Асрор Турсунов ЎЗБЕКИСТОН ВА ҚОЗОҒИСТОН РЕСПУБЛИКАСЛАРИ ЎРТАСИДА ҲАМКОРЛИКНИНГ ҲУҚУҚИЙ АСОСЛАРИНИ ЯРАТИЛИШИ.....	54
9. Гавҳар Турсунова РОССИЯ ИМПЕРИЯСИ ТОМОНИДАН СИРДАРЁ ВИЛОЯТИГА АҲОЛИНИНГ Кўчириш сиёсати жараёнида солиқ тизимида бўлган ўзгаришлар.....	61
10. Абдуқодир Тошпўлатов, Шавкатжон Жумаханов ЎЗБЕКИСТОН Қўшничилиқ муносабатларининг янги давр геосиёсий МАНЗАРАСИ.....	67
11. Нодира Холмонова ЎЗБЕКИСТОН МИЛЛИЙ АРХИВ ФОНДИ ҲУЖЖАТЛАРИДА ХИВА – РОССИЯ ДИПЛОМАТИК МУНОСАБАТЛАРИНИНГ АЙРИМ ЖИҲАТЛАРИ.....	81
12. Авазбек Юлдашев МУСТАҚИЛЛИК ЙИЛЛАРИДА ЎЗБЕКИСТОНДА ДАВЛАТ БОШҚАРУВИ ТИЗИМИНИ БОСҚИЧМА-БОСҚИЧ МОДЕРНИЗАЦИЯ ҚИЛИШ ЖАРАЁНЛАРИ.....	87

Дилшод Пулатович Комолов,
 Кашқадарё вилоят педагогларни янги
 методикага ўргатиш миллий маркази ўқув ва
 илмий ишлар бўйича директор ўринбосари
 тарих фанлари номзоди, доцент
 dilshod.komolov.79@bk.ru

ЎЗБЕКИСТОНДА СОВЕТ СУД ТИЗИМИНИНГ ИНҚИРОЗГА УЧРАШИ (1980-1991 йиллар мисолида)

For citation: Dilshod P. Komolov. THE CRISIS OF THE SOVIET JUDICIAL SYSTEM IN UZBEKISTAN (on the example of 1980-1991). Look to the past. 2022, vol. 5, issue 8, pp.22-36

 <http://dx.doi.org/10.5281/zenodo.7218909>

АННОТАЦИЯ

Ушбу мақолада Ўзбекистон ССР суд тизимининг 1980-1991 йиллардаги тарихи тарихий манбалар ва меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларни қиёсий таҳлил қилиш асосида ёритиб берилган. Жумладан, қайта қуриш йилларида суд тизимидаги анархия, суд процессидаги қонунбузарликлар, республикада криминоген вазиятнинг кескинлашуви, “пахта иши” бўйича фуқароларни сохта айблар билан жавобгарликка тортилиши ҳамда республика раҳбарияти, суд тизими арбобларининг қатъий позицияси туфайли уларни оқлаш жараёнларининг амалга оширилиши ёритиб берилган.

Калит сўзлар: Конституция, қонун, Адлия вазирлиги, Ўзбекистон ССР Олий суди, вилоят суди, халқ суди, халқ маслаҳатчилари, ҳукм, қарор, кассация, кадрлар қўнимсизлиги, “пахта иши”, судьялар малака даражаси.

Дилшод Пулатович Комолов,
 Кашқадарьинский областной национальный центр
 подготовки педагогов по новой методике
 Заместитель директора по учебной и научной работе
 кандидат исторических наук, доцент
 dilshod.komolov.79@bk.ru

КРИЗИС СОВЕТСКОЙ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ В УЗБЕКИСТАНЕ (на примере 1980-1991 гг.)

АННОТАЦИЯ

В данной статье раскрывается история судебной системы Узбекской ССР в 1980-1991 годах на основе исторических источников и сопоставительного анализа нормативно-правовых документов. В частности, раскрыты анархия в судебной системе в годы перестройки, нарушения законов в судебном процессе, обострение криминогенной обстановки в

республике, привлечение к ответственности граждан сфабрикованными обвинениями по «хлопковому делу» и осуществление процессов их реабилитации благодаря решительной позиции руководства республики, деятелей судебной системы.

Ключевые слова: Конституция, закон, министерство юстиции, Верховный суд Узбекской ССР, областной суд, народный суд, народные заседатели, решение, постановление, текучесть кадров, “хлопковое дело”, уровень квалификации судей.

Dilshod P. Komolov,
Kashkadarya regional national center
of training pedagogues on new methodologies
Deputy Director for academic and scientific work
Candidate of Historical Sciences, Associate Professor
dilshod.komolov.79@bk.ru

THE CRISIS OF THE SOVIET JUDICIAL SYSTEM IN UZBEKISTAN (on the example of 1980-1991)

ABSTRACT

This article reveals the history of the judicial system of the Uzbek SSR in 1980-1991 on the basis of historical sources and a comparative analysis of legal documents. In particular, anarchy in the judiciary during the years of perestroika, violations of laws in the judicial process, aggravation of the criminogenic situation in the republic, prosecution of citizens with fabricated charges in the "cotton case" and the implementation of their rehabilitation processes due to the decisive position of the leadership of the republic, figures of the judicial system.

Index Terms: Constitution, law, Ministry of Justice, Supreme Court of the Uzbek SSR, regional court, people's court, people's assessors, decision, resolution, staff turnover, “cotton business”, the level of qualification of judges.

1. Долзарблиги:

Мамлакатимизда сўнгги олти йилда суд-ҳуқуқ соҳасида дунё ҳамжамияти тан олаётган тарихий ислохотлар қатъият билан амалга оширилмоқда. Айниқса, судларнинг мустақиллигини таъминлаш ва мавжуд муаммоларни бартараф этишга қаратилган кўплаб норматив ҳужжатлар қабул қилинмоқда. Президент Шавкат Мирзиёев Ўзбекистон Республикаси Конституцияси қабул қилинганининг 27 йиллигига бағишланган тантанали маросимдаги маърузасида қуйидагича таъкидлаган эди: “Судларнинг чинакам мустақиллигини таъминлаш биз учун энг устувор вазифадир. Айниқса, суд бирон-бир мансабдор шахснинг қўли етадиган идорага айланиб қолишига мутлақо йўл қўймаслик шарт. Шу сабабли суд ишларига аралашгани ёки судга босим ўтказгани учун жавобгарликни кучайтириш лозим” [1.Б.118-119]. Ҳозирги суд-ҳуқуқ соҳасида амалга оширилаётган ўзгаришлар жараёнида давлатчилик тарихининг ажралмас қисми бўлган Ўзбекистон суд тизими тарихини ўрганиш ва тадқиқ этиш тарих фани олдида турган долзарб вазифалардан бири ҳисобланади.

2. Тадқиқот методологияси:

Мақолада умумий қабул қилинган методлар – ҳолислик, тарихий таҳлил, қиёсий-мантиқий таҳлил, хронологик кетма-кетлик тамойиллари асосида Ўзбекистон суд тизимининг 1980-1991 йиллардаги фаолияти илмий таҳлил этилган. Ушбу даврда Ўзбекистон суд тизимида рўй берган ўзгаришлар ҳуқуқшунос олимлар А.Аъзамхўжаев, Г.П.Сарқисянц, У.Мингбоев, Ф.Мухитдинова, М.Рустамбоев каби ҳуқуқшунослар томонидан амалга оширилган тадқиқотларда ёритиб берилган бўлиб, концептуал-назарий ёндашув асосида ёзилганлиги, хулосаларнинг асосланганлиги билан ажралиб туради. Бироқ уларда мазкур масала фақат ҳуқуқшунослик нуқтаи назаридан кўриб чиқилган. Ўзбекистонда совет суд тизимининг ташкил топиши ижтимоий-сиёсий жараёнлар билан боғланган ҳолда тарихчилар томонидан махсус тадқиқот сифатида ўрганилмаган. Бу эса суд тизимининг босқичма-боқич

ривожланиш жараёнларини умумлаштириб, тарихий жараёнлар билан боғланган ҳолда мажмуавий тарзда ёритиб беришни тақозо этади.

3. Тадқиқот натижалари:

1977 йилги СССР конституциясига асосан 1978 йил 18 апрелда Ўзбекистон ССР тарихидаги учинчи конституция қабул қилинди[2]. Ушбу конституция муқаддима, XI бўлим, XXI боб ва 188 та моддадан иборат эди. Конституциянинг XX боби Суд ва арбитраж деб номланиб, 162-174 моддаларни қамраб олган эди. Ушбу бобда Ўзбекистон ССР суд тизимининг таркибий тузилиши, судья ва халқ маслаҳатчилар сайлов асосида ташкил этилиши, айбланувчининг ҳимояланиш ҳуқуқи, шунингдек корхона, муассаса ва ташкилотлар ўртасидаги иқтисодий низоларни ҳал этиш учун давлат арбитраж органларининг фаолият юритиши кўрсатиб ўтилган эди.

Янги конституция кучга кириши натижасида XX асрнинг 50-йиллари охири ва 60-йилларнинг бошида қабул қилинган суд-ҳуқуқ тизимига оид бир қатор меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатларнинг янги таҳрирда қабул қилиниши тарихий заруриятга айланди. Шу боис, СССР Олий Совети Президиуми томонидан 1979 йил 30 ноябрда “СССР Олий суди тўғрисида”, “СССР Прокуратураси тўғрисида”, “СССР Адвокатураси тўғрисида”ги қонунлар, 1980 йил 25 июнда “Ҳарбий трибуналлар тўғрисидаги низом”, 1981 йил 13 августда “СССР, иттифоқдош ва автоном республикаларнинг суд тузилиши тўғрисидаги қонунлар асослари” каби меъёрий ҳужжатлар қабул қилинди[3.Б.25].

Юқорида кўрсатиб ўтилган ҳужжатлар асосида 1981 йил 27 ноябрда Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиуми томонидан “Ўзбекистон ССР суд тузилиши тўғрисида”, “Ўзбекистон ССР туман(шаҳар) халқ судларини сайлаш тўғрисида”, “Ўзбекистон ССР туман(шаҳар) халқ судларининг халқ судьялари ва халқ маслаҳатчиларини чақириб олиш тартиби тўғрисида”ги қонунлар, “Ўзбекистон ССР Фуқаролик процессуал, Жиноят ва Жиноят-процессуал кодексларига ўзгартириш ҳамда қўшимчалар киритиш тўғрисида”ги фармон қабул қилинди[4. Б.1-2.].

“Ўзбекистон ССР суд тузилиши тўғрисида”ги қонун IV бўлим, V боб, 78 та моддадан иборат эди. Мазкур қонуннинг 20-моддаси қуйидагича баён этилган эди: “Ўзбекистон ССР Олий суди, Қорақалпоғистон АССР Олий суди, вилоят судлари, Тошкент шаҳар суди, туман(шаҳар) халқ судлари Ўзбекистон ССРнинг суд системасини ташкил этадилар” [5.Б.9]. Шу тартибда Ўзбекистон ССР суд тизими 3 бўғинга бўлинган ҳолда фаолиятини давом эттирди.

Туман (шаҳар) халқ судларининг судьялари тегишли ҳудудда истиқомат қиладиган фуқаролар томонидан умумий, тенг ва тўғридан-тўғри сайлов ҳуқуқи асосида яширин овоз бериш йўли билан беш йил муддатга сайланган.

Туман (шаҳар) халқ судларининг маслаҳатчилари фуқароларнинг ишлайдиган ёки истиқомат қиладиган жойларида ўтказиладиган йиғилишларда, ҳарбий хизматчиларнинг эса ҳарбий қисмларда чақириладиган йиғилишларида очик овоз бериш йўли билан икки ярим йил муддатга сайланган[5.Б.9].

Туман (шаҳар) халқ судларининг халқ судьялари ва халқ маслаҳатчиларини сайлаш тартиби “Ўзбекистон ССР туман (шаҳар) халқ судларини сайлаш тўғрисида”ги Ўзбекистон ССР қонуни билан тартибга солинган.

Туман(шаҳар)да икки ёки ундан ортиқ халқ судьяси сайланган тақдирда, сайланган халқ судьялари орасидан бирининг номзодини раис этиб тасдиқлаш мақсадида Қорақалпоғистон АССР Адлия вазири, вилоят, Тошкент шаҳар адлия бўлими бошлиғи халқ депутатлари туман, шаҳар советига тақдимнома киритган.

Туман (шаҳар) халқ суди, қонун бўйича юқори судлар қарамоғига берилган ишлардан ташқари барча фуқаролик ва жиноят ишларини кўриб чиққан. Халқ суди таркибида бир нечта судья мавжуд бўлган ҳудудларда судьялар ўртасида ишни тўғри тақсимлаш ва меҳнат самарадорлигига эришиш мақсадида қуйидаги принциплар асосида фаолият юритган:

- А) ҳудудий принцип;
- Б) функционал принцип;

В) ҳудудий-функционал принцип.

Туман ёки шаҳардаги айрим ҳудудларни муайян судьяга биркичиб қўйилиши ҳудудий принцип деб аталган. Судья ўзига бириктирилган ҳудуддан келиб тушган барча фуқаролик ва жиноят ишларни кўрган.

Функционал принципда эса судьялар ишларни бутун туман ёки шаҳар ҳудудида бажарганлар, лекин ҳар бир судья алоҳида категориядаги ишларни кўрган. Масалан, халқ судьясига фуқаролик ишлари, жиноят ишлари, оилавий ёки меҳнат низоларидан бирини кўриб чиқиб, ҳал этиш доимий равишда топширилган.

Баъзи халқ судларида эса ушбу принциплар бирга қўшиб олиб борилган. Суд амалиётида бу аралаш принцип ёки ҳудудий-функционал принцип деб аталган. Бу принцип қўлланилганида битта судья ўзига бириктирилган ҳудудда барча фуқаролик ишларини кўрган, жиноят ишлари эса суднинг раиси томонидан халқ судьялари ўртасида тақсимланган.

Туман(шаҳар) халқ судининг аппарати ишнинг ҳажмига қараб белгиланган. Катта бўлмаган туман ёки шаҳарларда бир нафар халқ судьяси бўлиб, унинг аппарати судья-суд раиси, суд котиби, суд мажлисининг котиби, иш юритувчи машинистка ва суд ижрочисидан иборат бўлган.

Катта туман(шаҳар) халқ судида бир нечта судья мавжуд бўлса, унда халқ судининг раиси, судьялар, консултант, канцелярия бошлиғи, жиноят ишлари бўйича котиб, фуқаролик ишлари бўйича котиб, судьяларнинг сонига қараб суд мажлиси котиблари, иш юритувчи котиблар, бухгалтер, архивариус, суд ижрочилари хизмат қилганлар. Суд ижрочилари орасидан бош суд ижрочиси тайинланган.

1981 йилги қонунга асосан халқ маслаҳатчиларининг ваколат муддати 2 йилдан 2,5 йилга оширилди[4.Б.24]. Ҳар бир халқ судьясига ўрта ҳисобда 50-75 нафар халқ маслаҳатчиси сайланар эди.

ЎзССР Конституциясининг 163-моддаси, ҳамда “ЎзССР туман (шаҳар) халқ судларини сайлаш тўғрисида”ги қонуннинг 15-моддасига мувофиқ ЎзССР туман (шаҳар) халқ судларининг халқ судьялари сайлови 1982 йил 20 июн кунида ўтказилиши белгиланди[6]. Сайлов натижасида 360 нафар судьяни бирлаштирган 200 дан ортиқ халқ суди ташкил этилди[7].

Халқ судлари фаолияти таҳлил этилганида ҳал этилмаган кўплаб муаммолар мавжудлиги аён бўлади. Ўзбекистон ССР Адлия вазирлиги Б.Ғ.Олимжонов одил судловнинг моддий базаси ночор аҳволга тушиб қолганлиги ҳақида қуйидагиларни маълум қилган эди: “Кўпгина мамлакатларда энг яхши бинолар, идоралар судларга бериб қўйилган. Биздачи? Ўзбекистонда 219 та халқ судидан 141 таси мослаштирилган биноларда, шундан 88 таси авария ҳолатидаги биноларда жойлашган. Ахир бу судларнинг юксак вазифасига мос келадими. Улар нақадар ночор аҳволда ишлаётганлигини ҳамма кўриб турипти. Адлия вазирлиги бу масалаларни ҳал этишни илтимос қилиб, партия Марказий Комитетига, ҳукуматга кўп марта мурожаат қилди, лекин иш жойидан жуда секин кўчмоқда”[8].

“Судлар ноқулай биноларда жойлашган, ишни тинглаш учун, судланувчиларни жойлаштириш учун заллар йўқ. Маҳаллий советларнинг судларга шарт-шароит яратишга интилишлари ҳамиша ҳам тегишли фондлар ва лимитлар билан мустаҳкамланмаётир. Республика Министрлар Совети ва Госпланидан ҳам мана шу масалани ҳал этишни сўраймиз”[9].

Бу ҳақда Ўзбекистон ССР Олий Советининг ўн биринчи чақириқ тўққизинчи сессиясида депутат М.Наврўзова шундай деган эди: “Халқ судлари биноларининг жиҳозланишини олайлик. Шунинг рўй-рост тан олиш керакки, кўпчилик туманларда халқ судлари яроқсиз биноларда ишламоқдалар, ҳатто стуллар, ўзбек тилида ёзадиган машинкалар етишмайди” [9].

Судьяларнинг ойлик маошлари ҳам турмуш кечириш учун камлик қилар эди. Бу ҳақда матбуот саҳифаларида қуйидагича маълумот берилган эди: “Судьяларнинг моддий ва маиший шароитлари жиддий равишда яхшиланишга муҳтож. Ҳозирги пайтда судья маоши жидатдан

хуқуқни муҳофаза қилувчи органлар ходимлари ичида энг сўнги ўринда туради. Бизнингча, ҳаммаси аксинча бўлиши лозим” [9].

Бутун республикада биринчи инстанция тартибда кўриладиган ишларнинг қарийб 95% туман(шаҳар) халқ судлари томонидан кўриб чиқилган[3.Б.40]. Иш ҳажми жуда катта эди. Йирик туманларда судьялар ва техник ходимлар сонини ошириш заруриятга айланган эди. Судьялар ҳар куни 2-3 судлов ишини кўриб чиқишар, бунинг оқибатида эса ўзларининг профессионал маҳоратини оширишга вақт топиша олмас эди. Масалан Қашқадарё вилоятининг айрим туманларда бир нафар судьяга 150 мингдан кўпроқ аҳоли тўғри келарди[9].

Халқ суди судьяларининг малака даражаси ҳақида матбуот саҳифаларида шундай маълумот мавжуд: “Гарчи халқ суди судьяларининг барчаси олий маълумотли бўлишсада, суднинг айрим қарорлари ва ажримларини ўқиганинда ёқа ушлаб қоласан. Уларда ўзбек адабий тилининг оддий талабларига, грамматика қоидаларига, мантиқ қонунларига риоя этилмайди. Наҳотки, суднинг ана шу қарорларини Олий суд текширмаётган, таҳлил қилмаётган бўлса?” [9].

Айрим судьялар, айниқса, соҳага янги ишга келган ёш кадрлар бу борада зарур билим, ҳаётий тажрибага эга эмас эди. Ҳатто, ўз касбидан шахсий манфаати йўлида фойдаланмоқчи бўлганлар ҳам анчагина эди. Бунинг натижасида, процессуал меъёрларнинг бузилиши ва аҳолининг халқ судлари фаолиятдан норози бўлиб, юқори инстанция судларига ҳамда мансабдор шахсларга шикоятлар билан мурожаат қилишига сабаб бўлар эди. Жумладан, Фарғона шаҳар халқ судининг судьяси И.Эркабоев қонунларни кўпол равишда бузиб, ишларни кўриб чиқиш муддатларига риоя этмаган. Унга интизомий жазо берилгани ҳам таъсир қилмайди. Ҳукм ва қарорлар ижросини суёт назорат қилиб, сансалорликни давом эттиради. Урганч шаҳар халқ судининг судьяси Ш.Нурметов ҳам қонунни кўпол равишда бузиб, айбсиз фуқароларни жазолагани учун интизомий ва партиявий жазо олган эди. Шунга қарамадан, у бундан тегишли хулоса чиқармайди. Ушбу судьялар сайловчиларнинг ўзларига билдирган юксак ишончини оқламаганликлари учун муддатидан олдин вазифасидан чақириб олинади[7].

Худди шундай Қорақалпоғистон АССР Бегуний туман халқ судининг раиси С.М.Абдуллаев ўз вазифасидан муддатидан олдин чақириб олинган эди. У порахўрлар ва чайқовчилар, давлат мол-мулкни талон-торож қилганларга асоссиз равишда енгил жазо чораларини қўллаган. Пискент туман халқ судининг раиси Х.Т.Сулаймонов ўз мансабидан фойдаланиб, ўзини катта тутганлиги, шахсиятпарастлиги, манманлиги учун вазифасидан бўшатилади. Меҳнатобод туман халқ судининг раиси А.Қурбонов порахўрлиги учун жиноий жавобгарликка тортилган эди[7].

1987 йилда туман судларининг қарорлари юзасидан 678 нафар фуқаро, 1988 йилнинг 10 ойи мобайнида эса 644 нафар фуқаро норозилик билдириб, юқори инстанция судларига мурожаат қилган эди[9]. 1988 йилда халқ судлари томонидан кўрилган ҳар 8-9 жиноий ишдан бири муддатларга риоя этилмасдан кўриб чиқилган. Ҳатто айбдорларни озодликдан маҳрум этиш тўғрисидаги ҳукмларнинг ҳам ижро этилмаслиги ҳолатлари кузатилган[9]. Бунинг оқибатида, 1985-1988 йилларда қонунчиликни кўпол равишда бузганлиги, хизмат мансабини суиистеъмол қилганлиги, иш сифатининг пастлиги ва ахлоқсизлиги учун 34 нафар халқ судьяси ва вилоят судларининг 15 нафар судьяси муддатидан илгари лавозимидан чақириб олинган эди[10].

Халқ судларига нисбатан юқори инстанция Қорақалпоғистон АССР Олий суди, вилоят суди ва Тошкент шаҳар суди ҳисобланган. Ушбу судларнинг таркиби раис, раис ўринбосарлари, суд аъзолари ва халқ маслаҳатчиларидан иборат бўлиб, вилоят ва унга тенглаштирилган депутатлар совети томонидан беш йил муддатга сайланган. Судьялар сони сайлов арафасида Ўзбекистон ССР Адлия вазирлигининг тақдимига биноан халқ депутатлар совети томонидан белгиланган[5.Б.12].

Вилоят судларида ҳам аҳвол айтарли даражада яхши эмас эди. Ўзбекистон ССР Олий судининг ҳисобот маърузасида суд хатоларини тузатишда Қорақалпоғистон АССР Олий суди,

вилоятлар ва Тошкент шаҳар судлари етарлича қатъийлик кўрсатмаётгани таъкидланган эди. 1987 йилда вилоят ва унга тенглаштирилган судларнинг ҳукм қилинган ҳар 10 нафар шахсга нисбатан чиқарилган ҳукмининг биттаси Ўзбекистон ССР Олий судида ўзгартирилган[10]. Қорақалпоғистон АССР Олий суди, Қашқадарё, Самарқанд, Фарғона, Тошкент вилоят судларининг иш сифати талабга жавоб бермаслиги қайд этиб ўтилган эди.

Бир турдаги ҳуқуқбузарлик учун жиноий жазо чораларини қўллашда вилоят судларида хилма-хилликнинг мавжудлиги бу борадаги асосий камчиликлардан эди. Масалан, кўп миқдордаги давлат ёки жамоат мулкани талон-торож қилганлик учун Навоий вилоят суди жазога тортилганларнинг 23,4%, Қашқадарё вилоят суди 51,8 %, Жиззах вилоят суди 81%, Сурхондарё вилоят суди 100% ҳолатда озодликдан маҳрум этиш жазосини қўллаган[11]. Шунини қайд этиш керакки, бошқа турдаги жиноятлар учун жазо чорасини белгилаш чоғида ҳам худди шундай хилма-хиллик мавжуд эди.

1985 йил 29 апрелда ЎзССР Олий судининг Пленумида вилоят судларида порахўрлик ҳақидаги жиноий ишларнинг ҳар бештасидан биттаси кассация тартибида кўриб чиқилганда ҳукм ўзгартирилади ёки бекор қилинаётгани таъкидланган эди[12]. Мазкур турдаги жиноий ишларнинг дастлабки тергов ҳолатлари ҳам қониқарсиз ҳолатда эканлиги, 17% ишлар ёки ҳар олтига ишдан бири қўшимча терговга қайтарилади ёки қайд этилган эди.

1987-1988 йиллар мобайнида вилоят ҳуқуқ-тартибот органлари ишининг турли жиҳатлари юзасидан фуқаролардан икки мингдан кўпроқ хат ва аризалар келган бўлиб, хусусан, судлар фаолиятига тааллуқли хатлар булар орасида ярмидан кўпини ташкил этарди. Меҳнаткашлар билан учрашувда вилоят судлари шаънига кўплаб жиддий эътирозлар билдирилган эди.

Вилоят судларида ишларни кўриб чиқишда сансалорлик айниқса авж олган эди. Суд мажлисларига юзлаб одамлар самарасиз жалб этилиб, уларга маънавий ва моддий зарар етказилган. Бунинг оқибатида одамлардаги адолатга, ҳуқуқий жиҳатдан муҳофаза этилганликка бўлган ишончга путур етган. Мисол учун, 1987 йилда Қашқадарё вилоят суди кўрган 26 киши иштирок этган жиноий ишни келтириб ўтиш мумкин. Мазкур ишни вилоят суди беш ой давомида кўриб чиқади. Гувоҳ сифатида 500 дан кўпроқ киши ишга жалб этилади. Суд айбдор шахсларни аниқлаб, уларни жавобгарликка тортади. Бироқ, Олий суд гувоҳларнинг далолати суд протоколида қисқача баён этилган, деган вазифа билан ҳукми бекор қилади. Аммо гувоҳларнинг далолатида қайси тафсилотлар аниқланмаганлиги хусусида ажримда кўрсатиб ўтилмаган эди. Бунинг оқибатида 1987 йилнинг 15 июнидан буён эшитилаётган суд иши 1989 йил охиригача узил-кесил ҳал этилмасдан келган. Суд олти ойдан буён маслаҳатхонасида ўтириб, ягона тўхтамга кела олмайди[9].

Бу даврда суд ишларини асоссиз равишда қўшимча терговга юбориш амалиёти шаклланиб кетган эди. Айрим судьяларнинг масъулиятсизлиги, иш юзасидан принципиал қарор чиқаришни истамасликлари туфайли жиноий ишлар асоссиз равишда қўшимча терговга юборилган. Терговдан кейин бир суддан иккинчи судга ошириш авж олган. Агар 1985 йилда судлар 5888 шахс хусусидаги ишларни қўшимча текширишга юборган бўлсалар, 1987 йилда бу рақам 7 мингга ташкил этган[13]. 1987 йилнинг ўзидагина юқори суд органлари қуйи судларнинг деярли минг нафар шахс хусусидаги ишларни қўшимча терговга юбориш ҳақидаги ажримларини бекор қилган эди.

1988 йил одил судловнинг амалга оширишда қонунчиликни қўпол бузганлиги учун вилоят судьяларининг ҳар уч судьясидан биттаси интизомий жавобгарликка тортилган эди. Самарқанд вилоятида ишларни юзаки ва расмиётчилик билан кўриб чиқиш, ноҳақ қамаш, жазо чораларини тўғри белгиламаслик ҳолатларига йўл қўйилиши натижасида 1987 йилда вилоят суди чиқарган ҳукмларнинг 46% Олий суд томонидан бекор қилинган эди[9].

Йил сайин вилоят судлари фаолияти юзасидан шикоятлар сони ошиб борган. Масалан, республика телевидениесига 1987 йилда 936 та, 1988 йилнинг 10 ойи мобайнида эса 987 та шикоят келиб тушган. Уларда айниқса, Қашқадарё, Андижон, Самарқанд, Фарғона вилоят судларидан норозилик акс этган эди. Вилоят судлари шикоят муаллифларига расмий

жавобларида уларнинг талабларини 20% ўринли эканлигини тан олишга мажбур бўлишган эди[9].

Профилактика ишларининг йўқлиги сабабли қабул қилинаётган суд ҳукм ва қарорларининг барқарорлиги йил сайин муттасил пасайиб борган. Агар 1985 йилда вилоят ва уларга тенглаштирилган судлар чиқарган ҳукмларни Олий суднинг кассация инстанциясида бекор қилиш 6,4 процентга ташкил этган бўлса, 1986 йилда бу кўрсаткич деярли икки баравар ошган, 1987 йилда эса 21 процентга етган[14].

Асоссиз равишда енгил ёки қаттиқ жазо белгилаш, хизмат бўйича ғаразгўйлик мақсадида жиноят содир қилган шахсларга нисбатан мол- мулкни мусодара қилиш ҳолларига барҳам берилмаган эди. Ана шу асослар бўйича 1985-1988 йилларда судлар томонидан 556 шахс хусусида чиқарилган ҳукм жазонинг енгиллиги учун бекор қилиниб, тўрт мингдан ортиқ шахсга берилган жазо қаттиқлиги туфайли ўзгартирилган эди. Масалан, Сирдарё вилоят суди хавфли рецидивист Холявкони асоссиз равишда жазодан озод этади. У 166 минг сўмлик давлат мулкни талон-тарож қилгани, товар-моддий бойликларни ўзлаштиргани, наркотик моддаларни сақлагани учун дастлаб бир йилга озодликдан маҳрум этилган эди. Кейинчалик эса ўзлаштирилган бойликларнинг бир қисмини қайтариши эвазига жазодан озод этилади[15].

Фуқароларнинг жазо қаттиқлиги хусусидаги кўпгина шикоятлари вилоят ва уларга тенглаштирилган судлар томонидан адолатли ҳал этилмаган. Айбсизлик презумпцияси, химоя ҳуқуқини инкор этиш, далил-исботларни баҳолашга расмиётчилик билан ёндашиш, дастлабки терговнинг камчиликларига тоқат билан қараш вилоят судларининг деярли 1400 шахс хусусидаги ҳукмларини ёки қараб чиқилган барча ишларнинг 17 процентини бекор қилинишга сабаб бўлди.

Республикадаги криминоген вазият йил сайин ёмонлашиб боради. Бу борада Тошкент шаҳри, Тошкент вилояти ва Самарқанд вилоятлари етакчилик қилган. Масалан, Тошкент вилоятида давлат, жамоат ва шахсий мулкларни ўғирлаш, порахўрлик, балоғатга етмаганлар, рецидивистлар томонидан шафқатсизлик, зўрлик ишлатиш, жинояткорона хатти-ҳаракатлар содир этиш ҳоллари кескин кўпайганлиги билан ажралиб туради. Жиноятларнинг кўпчилиги қисми ичкиликбозлик, самогон ҳайдаш, гиёҳвандлик, меҳнатсиз даромад орттириш билан боғлиқ эди. Вилоятда 1989 йилда жиноятчилик 1988 йилдагига нисбатан 30,6%, жиноятчиликнинг оғир кўринишлари эса 58% ортган эди[16.Б.9].

Олмалик, Ангрен, Чирчиқ шаҳарлари, Пискент, Чиноз туманларида аҳвол айниқса ташвишли эди. Ёшлар ўртасида жиноятчилик қарийб 70% га ошган. Шу билан бирга вояга етмаганлар содир этган жиноятларнинг ярмидан кўпроғи Ангрен, Чирчиқ, Наримонов, Бекобод шаҳарларига, Оҳангарон ва Бўстонлик туманларига тўғри келган. Қонунга хилоф хатти-ҳаракатларни содир этганларнинг ҳар иккитадан биттаси ҳунар-техника билим юртларининг ўқувчилари, ҳар учтадан биттаси мактаб ўқувчиси, ҳар бештадан биттаси тайинли машғулоти йўқлар эди.

Мастлик туфайли содир этилган жиноятлар сони вилоятда 70,7 % га ошиб, барча жиноят кўрсаткичларида уларнинг салмоғи 8,6% дан 11%га етади. Ўта оғир жиноятлар 1989 йилда 7,8% га кўпаяди. Ушбу йилда муқаддам судланганлар томонидан 718 та жиноят содир этилган эди. Маҳаллий советларнинг ижроия комитетлари ва ички ашлар органлари озодликдан маҳрум этиш жойларидан бўшатирилганларни ишга жойлаштириш ва уларга турмуш шароитларини яратиш беришга эскича ёндошаётганлиги, суд идораларининг масъулиятсизлиги вазиятнинг кескин тус олишига сабаб бўлаётган эди.

Уюшган жиноятчилик ҳам ошиб боради. 1989 йилда 182 та қасддан одам ўлдириш, 218 та оғир тан жароҳати етказиш ҳоллари қайд этилади. Ички ишлар органларида оператив-қидирув ишларининг савияси пастлиги ва прокурорлик назоратининг бўшлиги туфайли 1988-1989 йилларда вилоятда 4 мингдан зиёд жиноят очилмай қолади[16.Б.10]. Вазиятни ўнглаш учун Олий суд томонидан маҳаллий депутатлар советига бир неча маротаба тақдимномалар киритилиб, Тошкент вилоят суди таркиби ўзгартирилсада, вазият беқарорлигича қолаверади.

1990 йил ЎзССР Олий суди томонидан вилоят судларининг 311 шахсга нисбатан ҳукмлари ёки барча ҳукмларнинг 28% кассация тартибида бекор қилинган. Вилоят

судларининг 238 шахсга нисбатан чиқарган ҳукмлари Олий суд томонидан назорат тартибида ўзгартирилган. Умумлаштирадиган бўлсак 1990 йилда вилоят судлари томонидан қўрилган ишларнинг ҳар икки шахсдан бирига нисбатан чиқарилган ҳукми кассация ёки назорат тартибида Олий суд томонидан бекор қилинган[17]. Ушбу маълумотлар ЎзССР Олий суди Президиуми ва Адлия вазирлигининг 1990 йил якунлари юзасидан кенгайтирилган қўшма мажлисида келтириб ўтилган эди.

1990 йилда вилоят судлари Президиуми томонидан қабул қилинган 200 га яқин қарорларга прокуратура идоралари томонидан протест келтирилган эди. Ушбу йилда вилоят судларининг бекор қилинган қарорлари 16,3%дан 21,5%га ўсган[18].

Ўзбекистон ССР Олий суди юқори суд органи бўлиб, республика ҳудудидаги ҳарбий трибуналлардан ташқари барча судлар фаолияти устидан назоратни амалга оширган. Ўзбекистон ССР Олий суди Ўзбекистон ССР Олий Совети томонидан раис, раис ўринбосарлари, Олий суднинг аъзолари ва халқ маслаҳатчиларидан иборат таркибда беш йил муддатга сайланган. Ўзбекистон ССР Олий Судининг таркиби: 1) Пленум; 2) Президиум; 3) фуқаролик ишлари бўйича судлов ҳайъати; 4) жиноят ишлари бўйича судлов ҳайъатидан иборат эди[5.Б.22].

Пленум мажлисларида Ўзбекистон ССР Олий Судининг барча аъзолари, шунингдек, Ўзбекистон ССР Адлия вазири ва республика прокурори иштирок этган. Ўзбекистон ССР Олий Судининг Пленуми ўз ваколатлари доирасида ишларни назорат тартибида ва янги очилган ҳолатлар бўйича кўриб чиққан, шунингдек, қонунларни қўлланиши масалалари юзасидан қуйи судларга раҳбарий тушунтиришлар берган.

Президиум раис, раис ўринбосарлари ва Олий суд аъзоларидан иборат таркибда Ўзбекистон ССР Олий Совети томонидан тасдиқланган. Президиум суд ишларини кўришдан ташқари, ташкилий вазифалар билан шуғулланган. Жумладан, суд амалиётини ўрганган ва умумлаштирган.

Ўзбекистон ССР Олий Судининг судлов коллегиялари ўз ваколатлари доирасида биринчи инстанция суди тариқасида, кассация тартибда, назорат тартибида ва янги очилган ҳолатлар бўйича ишларни кўриб чиққан.

1980-1991 йилларда 5 нафар шахс Ўзбекистон ССР Олий суди раиси лавозимида фаолият юритди. Булар Х.Муҳиддинова, Б.Наврўзов, С.Йигиталиев, М.Маликов, У.Мингбоев эди.

1980 йил март ойида Ўзбекистон ССР Олий Советининг сессиясида Ўзбекистон ССР Олий судини сайлаш тўғрисидаги масала кўриб чиқилади. Раис, унинг иккин нафар ўринбосари, 29 нафар Олий суд аъзоси ва 151 нафар халқ маслаҳатчисидан иборат Олий суднинг янги таркиби Ўзбекистон ССР Олий Совети томонидан беш йил муддатга сайланади[19.Б.162]. Ўзбекистон ССР Олий Суди раиси лавозимида Х.Муҳиддинова сайланади. У бунга қадар 1972 йил декабрдан буён ушбу лавозимда фаолият юритиб келаётган эди.

1982 йил 15 июнда қабул қилинган Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиуми фармонида кўра нафақага чиқиши муносабати билан Ҳалима Муҳитдинова Олий суд раиси лавозимидан озод қилинади ва унинг биринчи ўринбосари Бахшулла Авезович Наврўзов Олий суд раиси лавозимида сайланади[20.Б.8]. Б.А.Наврўзов 1982-1985 йилларда Ўзбекистон ССР Олий судини бошқаради. Кейинчалик у Адлия вазирлиги тизимида ишга ўтиши муносабати билан 1985 йил 10 февралда ЎзССР Олий суди раиси лавозимидан озод қилинади ва унинг ўрнини сайловга қадар С.Й.Йигиталиев эгаллайди.

1980 йилда сайланган Ўзбекистон ССР Олий судининг ваколат муддати тугаши муносабати билан 1985 йил 10 апрелда Ўзбекистон ССР Олий Совети “Ўзбекистон ССР Олий судини сайлаш тўғрисида”ги масалани кўриб чиқади. Раис, унинг икки ўринбосари, 29 нафар Олий суд аъзоси ва 155 нафар халқ маслаҳатчисидан иборат Олий суднинг янги таркиби сайланади. Олий суд раиси лавозимида С.Й.Йигиталиев, унинг ўринбосарлари этиб эса А.В.Добронравов ва В.А.Зотов сайланади[21.Б.44-47]. Ушбу йилда бўлиб ўтган сайловда

вилоят бўғини судьяларининг 22 %, Ўзбекистон Олий суди аъзоларининг учдан бир қисми янгиланади.

1985-1988 йилларда республика судларига “Пахта иши” билан боғлиқ ва бошқа жиноий ишлар кўплаб тушганлиги муносабати билан Олий суд кассация тартибида 7671 шахс хусусидаги 2619 ишни кўриб чиқади, бу эса 1980-1984 йиллар давридагидан деярли икки баравар кўп эди. Суд назорати тартибида кўриб чиқилган ишлар ва шикоятларнинг сони ҳам шунчага кўпаяди[22]. Рақамларга мурожаат қиладиган бўлсак 1980-1984 йилларда Олий суд томонидан қуйи судларнинг 139 та кассация ажрими бекор қилинган ва 174 та ажрим ўзгартирилган бўлса, 1985-1988 йилларда бу рақамлар тегишли суратда 410 ва 418 тани ташкил этади.

Ўзбекистон ССР Олий суди қуйи судларда жиноий ишларни қонунда белгиланган муддатларда ва адолатли кўриб чиқилишини таъминлай олмайди. Олий судда жиноий ишларни кўриб чиқиш муддатларига риюя этилмаётганлигининг яққол мисоли сифатида фуқаро Осиповга Нетеребский томонидан оғир тан жароҳати берилиши ва бунинг натижасида унинг ўлимига сабаб бўлган жиноят ишини кўрсатиб ўтиш мумкин. 1985 йилдан буён кўриб келинаётган мазкур жиноят иши уч марта халқ судларида, 6 марта вилоят судларида ва 4 марта Олий судда кўриб чиқилади. Бу ишда жами 47 судья ва 18 халқ маслаҳатчиси қатнашсада, қонуний ечим топмайди[22]. Ёки бўлмаса, Андижон вилоят судининг Н. Каримовга нисбатан чиқарган ҳукми шундай қисматга учради. 6 йил муддат билан озодликдан маҳрум қилиш тўғрисидаги ҳукми «юмшоқ» деб бекор қилган Олий суд орадан икки ой ўтгач ўша Н. Каримовнинг жазо муддатини 5 йил қилиб белгилайди.

Суд аппарати ходимларига нисбатан талабчанликнинг пастлиги, камчиликлардан, хизмат мавқеини суиистеъмол қилишдан кўз юмиш, зарур сергакликнинг йўқлиги шунга олиб келадики, айрим масъул лавозимларга маънавий жиҳатдан айниган, нопок, судлов органларининг юксак мақсадлари ва вазифаларига доғ тушираётган ходимлар кириб оладилар. Канцелярия-техник кадрларнинг иши назорат остига олинмайди. Бу эса суд ҳужжатларини қабул қилиб олиш, расмийлаштириш ва ижро этишга юбориш чоғида қонунни кўпол суратда бузилишга олиб келади. Фуқароларнинг шикоят ва аризаларини кўриб чиқишда расмиятчилик ва бераҳмлиқ, уларни кўриб чиқиш муддатларини бузиш, такрорий шикоятлар тушиш фактлари кўп эди. Бунинг натижасида суд хатолари узоқ вақт тўғриланмайди. Мисол учун, жазога ҳукм қилинган Аметовнинг Тошкент шаҳар суди чиқарган ҳукм юзасидан республика Олий судига бир неча марта берган шикоятлари 1982 йилдан бошлаб кела бошлайди. Бу шикоятларга “Сиз асосли равишда жазога ҳукм қилингансиз”, деган бир хилдаги жавоблар бериб борилган. Бу иш СССР Олий суди назорати остига олингандан кейингина унинг раиси киритган протест бўйича қайта кўриб чиқилган ва Аметовнинг хатти-ҳаракатларида жиноят таркиби бўлмаганлиги туфайли тўхтатилган. Умуман 1987 йилда жиноий ишлар бўйича 44 ҳолатда Олий суднинг хатолари фуқароларнинг биринчи марта юборган шикоятлари унинг ходимлари томонидан асоссиз деб топилган ва қаноатлантирилмай қолганидан кейингина тузатилган.

Ўзбекистон ССР Олий Совети қонун лойиҳаларини тайёрлаш комиссиясининг ҳисоботида қайд этилишича Олий суднинг кўпгина аъзолари ишларни биринчи инстанция бўйича кўриб чиқишдан аслида бўйин товлаб келишган. Агар 1980-1984 йилларда Олий суд 235 киши хусусидаги 30 та жиноий ишни кўриб чиққан бўлса, 1985-1988 йиллар мобайнида 153 киши хусусидаги бор-йўғи 19 ишни кўриб чиққан[22].

Олий суд фаолиятидаги кўпгина камчиликларнинг асосий негизи кадрлар билан ишлаш масаласининг бўшаштириб юборилганлигида эди. Олий суд раиси С.Йигиталиев суд аъзоларининг таркибини барқарорлаштиришга, ёш ходимлар билан тажрибали ходимларнинг оптимал уйғунлигига эришишга муваффақ бўла олмайди. 1985 йилдан кейинги ўтган икки ярим йил мобайнида турли асосларга кўра, Олий суднинг 11 аъзоси ўз ваколатидан муддатидан олдин маҳрум қилинади, уларнинг 7 нафари Олий судда 3 йил ҳам ишламайди. Салбий асосларга кўра, Олий суднинг 3 аъзоси муддатидан олдин чақириб олинади.

Жумладан, Олий суд судьяси А.Мамедов ўзини обрўсизлантирадиган сабабларга кўра лавозимидан олингунига қадар атиги бир неча ой Олий судда фаолият юритган эди[22].

Олий суд ишларнинг кўп қисмини ёпиқ мажлисда кўриб чиқиб, ошкоралик принципини кўпол равишда бузиб келган. Ишни эшитиш куни тўғрисида барвақт эълон бериш ва бу иш хусусида ким маъруза қилишидан хабардор этиш амалиётидан воз кечилган эди. Шундай қилиб, фуқаролар амалда суд таркибини рад этишдек қонунда белгиланган ҳуқуқдан маҳрум этилган эди.

Олий суд жиноий ишлар судлов коллегиясида 29 нафар судья бўлиб, салмоқли таркибни ташкил этсада, бу ерда бамайлихотир ишлаш вазияти вужудга келган эди. 1985-1988 йилларда судлов коллегияси биринчи инстанцияга тааллуқли бор-йўғи 19 та жиноий ишни кўриб чиққан бўлса, уларнинг 14 тасида қонунда белгиланган муддатларга риоя қилинмаган.

Олий суднинг судлов коллегиялари қабул қилаётган қарорларнинг сифати йил сайин ёмонлашиб борган. 1986 йилнинг апрель ойида бўлган СССР Олий судининг Пленумида мазкур суд раиси В. И. Терехов 1985 йилда чиқарилган ғайриқонуний ҳукмлар сонининг энг кўплиги жиҳатидан ЎзССР судларини кўрсатиб ўтган эди. Агар ҳукмларни кассация ва назорат тартибидан бекор қилиш мазкур йилда 7,4 процентни ташкил этган бўлса, 1987 йилда ушбу рақам 14,1 процентга етиб, аҳвол икки бараварга ёмонлашган эди[9].

Марказий матбуот нашрида Олий суднинг қуйи судлар фаолиятига етарли даражада раҳбарлик қила олмаётганлиги ҳақида шундай маълумот берилган эди: “Олий суд вилоят судлари билан халқ судларининг иш сифати учун жон куйдирмаётганлиги, қуйи судлардан ажралиб қолганлиги равшан. Судьяларнинг малакасини оширишда Олий суд бераётган ёрдам етарлича даражада эмас, баъзида эса самарасиздир. Биз Олий суднинг фаолиятида конкрет ёрдам бериш учун жойларга бориш, хатоларни таҳлил этишдан амалда фойдаланиш каби чоратadbирларни кўрмаймиз. Олий суд жорий этаётган семинарлар, жойларга юборилаётган тавсияномалар чуқур эмас ва судларнинг ишини қайта қуришга кўмаклашмаяпти. Адлия вазирлиги билан Олий суд ўртасидаги амалий алоқанинг йўқлиги жиддий камчиликдир. Афсуски, Олий суд вазирлик томонидан кўрсатилган ташаббусга ҳамиша ҳам эътибор бермай, лоқайдлик қилмоқда ва ҳатто ҳамкорлик қилишни истамаслигини намоён этмоқда” [9].

1985-1988 йилларда Олий суд томонидан жиноий ва фуқаролик ишларининг энг муҳим категориялари бўйича суд практикаси 64 марта умумлаштирилди, қуйи судларга тегишли обзорлар юборилди, партия ва совет органларига ахборотлар берилди. Ҳар тўрт ишнинг биттаси жойларга бориб ўтказилган суд мажлисларида қараб чиқилди. Уч ярим йил ичида кассация тартибидан 7871 шахс хусусидаги 2619 жиноий иш текшириб чиқилди. Бу эса аввалги беш йилликдаги ҳамма ишларга қараганда салкам икки баравар кўпдир.

1988 йилда Олий суд томонидан 2200 фуқаро қабул қилинади. 1985-1988 йилларда эса фуқаролардан 34 мингта шикоят тушган бўлиб, уларни текшириш учун 3300 жиноий ва фуқаролик ишлари талаб қилиб олинди ва ўрганилди, шулардан 1812 таси бўйича протест билдирилди. Шунини айтиш лозимки, Олий суд раҳбарларининг протести бўйичагина асоссиз ҳукм қилинган 62 фуқаро батамом оқланди, деярли 700 иш бўйича ҳукмлар ва 300 иш бўйича қарорлар бекор қилинди.

Ўзбекистон ССР Олий судида эришилган муваффақиятларга қарамасдан, фаолиятида йўл қўйилган хато ва нуқсонлар ҳам талайгина эди. Юқорида кўрсатиб ўтилган камчиликларни содир этганлиги учун 1989 йил 3 январда Ўзбекистон ССР Олий судининг раиси С.Йигиталиев лавозимидан озод этилди. 1989 йил 26 январдан бошлаб ушбу лавозимга Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумининг фармонида асосан М.Маликов сайланади[23.Б.13].

СССР Олий Совети томонидан 1989 йил 4 августда «СССРда судьяларнинг мақоми тўғрисида»ги қонун қабул қилинди ва 1989 йилнинг 1 декабридан амалга киритилди. Мазкур қонуннинг III-бўлими 5-моддасига асосан барча судларнинг судьялари ўн йил муддатга сайланиши мустаҳкамлаб қўйилди. Бу судьялар мустақиллигини таъминлаш сари ташланган йирик қадамлардан бири эди. Барча судларнинг халқ маслаҳатчилари эса беш йил муддатга сайланадиган бўлди.

XX асрнинг 80-йилларида Ўзбекистон суд тизими ҳақида сўз юритганда, албатта “Пахта иши” ҳақида ҳам тўхталиб ўтиш жоиз ҳисобланади. Бунинг боиси Т.Гдлян, Н.Иванов бошчилигидаги терговчилар гуруҳи томонидан тергов қилинган ишларга, айнан судлар томонидан ҳукм чиқарилган эди. Пахта иши - совет режими томонидан Ўзбекистонда 1983 - 1990 йилларда кенг миқёсда олиб борилган суд-тергов жараёнларининг расмий номидир.

Совет Иттифоқининг янги сиёсий арбоби Ю.В.Андропов ташаббуси билан 1983 йил февралда КПСС МК Сиёсий бюроси Ўзбекистонда пахтачилик соҳасидаги кўзбўямачилик бўйича текширишлар ўтказиш тўғрисида махсус қарор қабул қилиб, бу вазифани бажариш учун СССР прокуратурасида махсус тергов комиссияси тузишни топширди. СССР Бош прокурори ҳузурида алоҳида муҳим ишлар бўйича махсус терговчилар гуруҳлари тузилиб, 1983 йил бошларидаёқ Ўзбекистонга юборилган эди[24.Б.9]. Бу гуруҳларга Т.Гдлян, Н.Иванов, В.Калининченко, Любимов, Свидерский, Королёв, Майданюк, Маврин ва бошқалар раҳбарлик қилишган. СССР Бош прокуратурасининг тергов қисми бошлиғи Г.П. Каракозов бу гуруҳ фаолиятини бошқариб туриши керак эди. Улар кўлига олган дастлабки иш - 1983 йил 27 апрелда қамоққа олинган Бухоро вилоят ички ишлар бошқармаси ОБХСС бошлиғи А.Музаффаровнинг иши эди[25.Б.9]. Бу терговчилар кейинчалик Марказдан республикага келган «десантчилар»: партия, совет ва хўжалик раҳбарларига таяниб, Ўзбекистонда кенг миқёсда суд-тергов амалиётини бошлаб юбордилар .

Ушбу тергов гуруҳи Вишинский назариясига кўра иш кўрган. Ушбу назарияга биноан айбдор томонидан ўз айбининг тан олинishi “исботлар гултожи” деб эълон қилинган эди. Ҳибсга олинганлардан қийноқлар асосида олинган кўрсатмалар улар учун асосий далил ҳисобланар эди. Уларнинг бутун айблов системаси шу асосга суянган эди.

Кейинчалик Ўзбекистон Олий суди томонидан оқланган Ҳикматов ўзи гувоҳ бўлган ҳолат ҳақида шундай маълумотларни берган эди: “Иванов бундай деган эди: “Биз судни ҳам мажбур қиламиз. Судлар биз нима десак шуни қилади. Биз И.Б.Усмонхўжаев, О.У.Салимовни қамоққа олдик. Сен ким бўлибсан. Нар и борса битта райкомнинг биринчи котибисанда”[25.Б.33].

Гдлян фақат оддий кишиларнигини эмас, балки Ўзбекистон раҳбариятини ҳам фалаж қилиб қўйган эди. 1985 йилдаёқ Гдлян вазиятни ўз кўлига олган ва республикадаги вазиятга ўз ҳукмини ўтказиш бошлаган эди. У юқори лавозимдаги раҳбарларни қамоққа олиш билан ўз имкониятларини кўз-кўз қилмоқда эди.

Гдлян билан Иванов ўша пайтда айбланаётган ҳар бир судланувчига нисбатан суд қандай жазо чораси белгилашини ҳукм чиқарилишидан анча бурун айтишган. Гдлян “суд шунчаки бир расмиятчилик”, “Бизга ақлли судья ва прокурорларнинг кераги йўқ”, -деган сўзларни такрорлашни яхши кўрарди[25.Б.230].

ЎзССР Олий судининг собиқ раиси С.Йигиталиев шундай хотирлайди: “... Гдлян тўғридан-тўғри дўқ-пўписа ва товламачилик йўлига ўтди. Суд жараёни бошланганидан кейин орадан 3-4 ой ўтгач у раислик қилувчининг четлаштирилишига ҳаракат қилди. Ишни суднинг бошқа аъзосига топширишни талаб қилди. Аввалига Гдлян Ўзбекистон КП Марказий Қўмитаси орқали ҳаракат қилди, кейин ўзининг даъволари билан менинг ҳузуримда икки марта бўлди. Аммо, асос бўлмаганлиги сабабли мен унинг талабларини қондиришни рад қилдим”[25.Б.231]. Шунга қарамай судда ишни кўриш тўхтатилди.

1986 йил 13 майда ЎзССР Олий судининг жиноят ишлари бўйича суд коллегияси СССР Бош прокурори номига хусусий ажрим чиқарди. Бу гдлянчилар иши юзасидан чиқарилган биринчи ажрим эди[25.Б.232]. Минг афсуслар бўлсинки 1986 йилда чиқарилган суд ажримига СССР прокуратурасида лозим даражада эътибор берилмади ва тез орада унутиб юборилди.

Терговчилар пора берганлик тўғрисида, кўп ҳолларда сохта гувоҳликлар берган кишилар билан судга қадар тергов изоляторларида, колонияларда ёхуд суд кетаётган вақтда суд ўтказилаётган хоналарда учрашишар эди. Шунда бу кишиларга судда қандай гувоҳликлар беришлари кераклигини уқтиришарди. Бундай учрашувлар вақтида яна қамоққа олиш, иш кўзгаш, қариндош-уруғларини жазога мустаҳиқ қилиш билан кўрқитишарди. Бошқача қилиб айтганда, одамлар шундай гирдобга тушиб қолардиларки, ундан чиқишга умуман илож

тополмасдилар. Ўзбошимчалик шу даражага етгандики, гувоҳларнинг судга келиши ҳақидаги чақириқ қоғозларини терговчиларнинг ўзлари ёзиб берар, судга қандай гувоҳликлар беришлари кераклигини обдон уқтирардилар.

1989 йил сентябрь ойида Ўзбекистон Олий суди раҳбарияти Ўзбекистон Марказий Комитетининг биринчи секретари Ислон Каримовга вужудга келган вазият ҳақида, тергов жараёнида йўл қўйилган қўпол қонунбузарликлар, инсон ҳуқуқлари топталганлиги ва «Пахта иши» бўйича келтирилган зарар миқдори бўрттириб кўрсатилганлиги ҳақида маълумотнома тақдим этади. Ушбу маълумотномага асосан И.Каримов топшириғи билан ҳукумат комиссияси тузилди. Аввал 1989 йил 12 сентябрь ойида етказилган зарар миқдорини аниқлаш бўйича ҳукумат комиссияси, сўнгра «Пахта иши»ни тўлиғича ўрганиш учун 1990 йилда комиссиянинг янги таркиби тасдиқланди. Унга ўша пайтда ҳукумат раисининг биринчи ўринбосари бўлиб ишлаётган И.Д.Жўрабеков раис, Ўзбекистон ССР Олий суди вазифасини бажарувчи А.А.Полвонзода эса раис ўринбосари этиб тайинланган эди[26.Б.67].

Комиссия 50 кишидан, асосан, ҳуқуқшунослардан иборат бўлиб, улар орасида Олий суд судьяларидан Абдукодир Сарабеков, Аҳрор Қодиров, Собир Исмоилов, Султонбой Бердиқиличев, Азамат Дўстбобоев, Олий суднинг масъул ходими Мухтор Мирзаолимов, область ва туман судьяларидан Шавкат Ҳақназаров, Эркин Хўжақулов, Йўлдош Очилов, Гофир Собиров, Нуриддин Тўхлиев ва прокуратура ходимлари бор эди[26.Б.77].

«Пахта иши»га оид 40 мингга яқин барча жиноят ишлари вилоят судларидан Республика Олий суди ихтиёрига чақириб олинди, уларнинг ҳар бир варағи синчиклаб ўрганилди. Комиссиянинг ушбу аъзолари 1989 - 1991 йилларда ҳар куни 12 соатгача фидокорлик билан ишладилар, адолатни тиклашга жуда катта ҳисса қўшдилар[26.Б.78].

1990 йил 22 февраль куни ЎзССР Олий суди Президиумининг навбатдаги мажлиси бўлиб ўтади. Ушбу мажлисда Андижон, Бухоро, Жиззах, Тошкент, Фарғона, Хоразм вилоятларидан «Пахта иши» бўйича судланган 241 кишининг жиноят ишлари кўриб чиқилди. Уларга нисбатан чиқарилган суд қарорлари бекор қилиниб, барча судланганларни поймол қилинган ҳуқуқлари тўлиқ тикланди. «Пахта иши» бўйича судланганлар сони 1600 кишидан ошиб кетади [27].

Ушбу жараёнга СССР Олий суди раҳбарияти ва Бош Прокуратураси мурасиз муносабатда бўлади. Жумладан, СССР Олий суди раиси Смоленцев 1990 йил октябрь ойида Ўзбекистон Олий суди Пленумига тақдимнома киритиб, бу жараёнга тўсқинлик қилишга ҳаракат қилади. Бироқ, 1990 йил 28 декабрь куни ўтказилган Ўзбекистон Олий суди Пленуми СССР Олий суди раисининг тақдимномасини рад этиш тўғрисида қарор қабул қилади.

СССР бош прокурори Н.Трубин 1991 йил 29 майда Ўзбекистон раҳбарига тақдимнома юбориб, республика Олий суди Пленумининг мазкур қарори Иттифоқ қонунига мутлақо зид эканлигини кўрсатиб, тегишли тартибда чора кўрилишини талаб қилди[26.Б.69].

1991 йил 27 мартда Тошкентда «Халқлар дўстлиги» саройида республика қишлоқ хўжалик ходимларининг курултойи бўлиб ўтди. 4500 нафар вакил иштирок этган ушбу анжуманда Ўзбекистон Республикасининг биринчи Президенти Ислон Каримов нутқида: «Ўртоқлар, адолатни, ҳақиқатни тиклаш ҳақида гапириш осон. Лекин буларни амалга ошириш ҳам қийин, ҳам жуда мураккабдир. Бунинг ҳаммангиз ўз тажрибаларингизда кўргансиз, албатта. Кейинги вақтда бу борада анча ишлар қилинди. Сталин қатағонига учраган кишилар оқланаяпти. Уларнинг сони ҳозирги кунгача 3 минг 500 кишига етди. «Пахта иши» деб ном олган қисматимизга келсак, оқланганлар сони ҳозир 2 минг кишига етди. Бунга чуқурроқ назар ташланса, ана шу рақамлар замирида қанчадан-қанча шикастланган қисматлар, қанчадан-қанча азоб чеккан тақдирлар бор. Ноҳақлик, адолатсизлик жабрдийдаларини ҳаммамиз бир тасаввур қилиб кўрайлик. Бунинг шунинг учун яна айтяпманки, энди ҳеч қачон бундай ноҳақликлар, адолатсизликлар такрорланмасин, бунинг учун эса ҳаммамиз курашишимиз керак. Ўзбекистон мустақиллик йўлига ўтар экан, авваламбор мана шундай масалаларни ечишда ўзини кўрсатиши керак. Четдан келиб халқимиз тақдирини ҳеч ким ҳал қилмасин. Ўзимизнинг Олий Кенгашимиз бор, ўзимизнинг Олий судимиз бор!» - деб баралла айтди[28].

Қурултой қатнашчилари республика раҳбарининг ушбу сўзларини узоқ давом этган қарсақлар билан қарши олишди.

1990 йил 7 мартда Ўзбекистон ССР Олий судининг бир қатор судьяларига тизимдаги самарали меҳнатларини ҳисобга олиб Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумининг қарори билан учинчи малака даражаси берилди. Шунингдек, 19 март санасида вилоят судларининг раислари ва суд аъзолари ҳам тақдирланди. Жумладан, Тошкент, Самарқанд, Андижон, Қашқадарё вилоятлари ҳамда Тошкент шаҳар судлари раисига биринчи малака даражаси, Хоразм, Сурхондарё, Фарғона вилоят суди раисларига иккинчи, Бухоро, Наманган, Сирдарё вилоят судларининг раисларига учинчи малака даражаси берилди. Вилоят судларининг ўринбосарлари ва судьяларининг бир қисмига ҳам малака даражалари берилди.

1991 йил 12 июнда Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумининг фармонида асосан У.Мингбоев Ўзбекистон ССР Олий судининг раиси этиб сайланди[29.Б.29]. Бу даврда Москвадаги мустақил совет ҳокимияти тобора ўзининг сиёсий мавқеини йўқотиб бораётган эди. Воқеаларнинг ҳал қилув палласи 1991 йил 31 августда юз берди ва Ўзбекистон Республикаси ўз мустақиллигини эълон қилди.

4. Хулоса:

Хулоса ўрнида айтганда, Ўзбекистон суд тизими 1980-1991 йилларда мураккаб тарихий даврни бошдан кечирди. Ушбу даврда тизимда суиистеъмолликлар, коррупцион ҳолатлар авж олган эди. Фуқароларнинг муружаатларини эшитмаслик, айбсиз инсонларни асоссиз равишда жавобгарликка тортиш, аксинча оғир жиноятларни содир этган шахсларга енгил жазо қўллаш, ҳатто уларни жавобгарликдан озод этиш ҳолатлари ниҳоятда кўпайди. Суд-ҳуқуқ тизимидаги айрим амалдорларнинг бепарволиги, ўз касбига виждонан ёндошмаслиги натижасида республикада жиноятчилик кўрсаткичи ошиб борди. Айниқса, рецидив жиноятчилик, вояга етмаганлар ўртасидаги ҳуқуқбузарликлар, гиёҳванд моддаларни истеъмол қилиши натижасида жиноят содир этиш ҳолатлари кўплаб юз берди. Мана шундай мураккаб ва зиддиятли даврда Т.Гдлян ва Н.Иванов бошчилигидаги терговчилар гуруҳи суд идораларига босим ўтказиб, фуқароларни ноҳақ ҳукм этилишига эришди. Фақат 80-йилларнинг охири-90-йилларнинг бошларига келиб, кенг жамоатчилик, республика раҳбарияти, қолаверса суд идоралари мутасаддиларининг қатъий позицияси натижасида “Пахта иши” бўйича жабрдийдаларни оқлаш жараёнлари бошланди. Бир сўз билан айтганда ХХ асрнинг 80-йилларига келиб, Ўзбекистонда совет ҳокимияти ва у томонидан ташкил этилган суд тизими таназзулга юз тутди. Судлар иш юритиш учун етарли шарт-шароит, моддий имкониятлар билан таъминланмаган бўлиб, ҳукмрон партия ва куч ишлатувчи тузилмаларнинг босими остида фаолият юритди. Фақат Ўзбекистон Республикаси мустақилликка эришганидан кейин мустақил суд ҳокимиятини ташкил этишнинг ижтимоий-иқтисодий ва ҳуқуқий асослари яратилди.

Иқтибослар/Сноски/ References:

1. Мирзиёев Ш.М. Конституция ва қонун устуворлиги-ҳуқуқий демократик давлат ва фуқаролик жамиятининг энг муҳим мезони / Миллий тикланишдан – миллий юксалиш сари. – Тошкент: Ўзбекистон, 2020. Т. 4. – 453 б. [Mirziyoev Sh.M. Constitution and the rule of law are the most important criteria of a legal democratic state and civil society / From national revival to national rise. - Tashkent: Uzbekistan, 2020. Т. 4. - 453 p.]
2. Конституция (Основной закон) УзССР. – Ташкент.: Партиздат КП (б) Уз, 1978. – 46 с. [Constitution (The basic Law) of the UzSSR. - Tashkent.: Partizdat KP (b) Uz, 1978. - 46 p.]
3. Саркисянц Г.П. Ҳақбердиева Р.Т. Стерник И.Б. СССРда суд тузилиши: суд, прокуратура ва юстиция органларида ишларни ташкил этиш. Т.:Ўқитувчи. 1987. -165 б. [Sarkisyants G.P. Hakberdieva R.T. Sternik I.B. Judicial structure in the USSR: organization of cases in the court, prosecutor's office and judicial bodies. Т.: Teacher. 1987. -165 p.]
4. “Ўзбекистон ССР суд тузилиши тўғрисида”, “Ўзбекистон ССР туман(шаҳар) халқ судларини сайлаш тўғрисида”, “Ўзбекистон ССР туман(шаҳар) халқ судларининг халқ

- судьялари ва халқ маслаҳатчиларини чақириб олиш тартиби тўғрисида”ги қонунлар // ЎзССР Олий Советининг Вedomостлари. 1981. №33. –Б. 1-2. [Laws “On the structure of the judiciary of the Uzbek SSR”, “On the election of district (city) people's courts of the Uzbek SSR”, “On the procedure for recalling people's judges and people's advisers of the district (city) people's courts of the Uzbek SSR” // Vedomosti of the Supreme Soviet of the UzSSR . 1981. No. 33. -pp 1-2.]
5. Ўзбекистон ССР Суд тузилиши тўғрисидаги қонуни. Тошкент: Ўзбекистон, 1982. -109 б. [Law of the Court Structure of the Uzbek SSR. Tashkent: Uzbekistan, 1982. -109 p.]
 6. ЎзССР Олий Советининг вedomостлари. 1982 йил 10 апрел №10. –Б.6. [Vedomosti of the Supreme Soviet of the UzSSR. April 10, 1982 №10. -P.6.]
 7. Долзарб вазифа // “Совет Ўзбекистони”, 1985 йил 28 декабр [A great task // “Soviet Uzbekistan”, December 28, 1985]
 8. Прокурорга саволлар // “Совет Ўзбекистони”, 1988 йил 10 июл [Questions to the prosecutor // “Soviet Uzbekistan”, July 10, 1988]
 9. “Ўзбекистон ССР Олий судининг фаолияти тўғрисидаги ҳисобот” доклади юзасидан музокаралар//“Совет Ўзбекистони”, 1988 йил 21 ноябр [Negotiations on the document “Report on the activities of the Supreme Court of the Uzbek SSR” // "Soviet Uzbekistan", November 21, 1988]
 10. Суд обрўси // “Совет Ўзбекистони”, 1988 йил 23 сентябр [Judicial reputation // “Soviet Uzbekistan”, September 23, 1988]
 11. Ўзбекистон ССР Олий Совети Қонун лойиҳаларини тайёрлаш комиссиясининг Ўзбекистон ССР Олий суди фаолияти тўғрисидаги ҳисобот юзасидан қўшимча доклади //“Совет Ўзбекистони”, 1988 йил 23 ноябр [Additional document of the Law Drafting Commission of the Supreme Soviet of the Uzbek SSR on the report on the activities of the Supreme Court of the Uzbek SSR // “Soviet Uzbekistan”, November 23, 1988]
 12. Ўзбекистон Миллий Архиви, Р-1714-фонд, 9-рўйхат, 421-йиғма жилд, 172-варақ. [National Archives of Uzbekistan, fund R-1714, list 9, collective volume 421, sheet 172.]
 13. Ўзбекистон ССР Олий судининг фаолияти тўғрисида ҳисобот. Ўзбекистон ССР Олий судининг раиси С.Йигиталиев доклади //“Совет Ўзбекистони”, 1988 йил 20 ноябр [Report on the activity of the Supreme Court of the Uzbek SSR. Document of S.Yigitaliev, Chairman of the Supreme Court of the Uzbek SSR // “Soviet Uzbekistan”, November 20, 1988]
 14. Ўзбекистон ССР Олий судининг фаолияти тўғрисида Ўзбекистон ССР Олий Советининг қарори //“Совет Ўзбекистони”, 1988 йил 21 ноябр [Decision of the Supreme Soviet of the Uzbek SSR on the activities of the Supreme Court of the Uzbek SSR // “Soviet Uzbekistan”, November 21, 1988]
 15. Ўзбекистон Миллий Архиви, Р-1714-фонд, 9-рўйхат, 660-йиғма жилд, 10-варақ. [National Archives of Uzbekistan, Fund R-1714, List 9, Volume 660, Sheet 10]
 16. Тошкент шаҳар халқ депутатлари Советларининг жамоат тартибини сақлаш, оғир ва хавфли жиноятларга қарши курашни таъминлашда ҳуқуқни муҳофаза қилувчи органлар фаолиятига раҳбарлик қилиш соҳасидаги иши тўғрисида // ЎзССР Олий Советининг вedomостлари, 1990 йил 20 январ. №2. –Б.9-12. [About the work of the Tashkent City Council of People's Deputies in the field of maintaining public order, leading the activities of law enforcement agencies in ensuring the fight against serious and dangerous crimes // Bulletin of the Supreme Soviet of the UzSSR, January 20, 1990. №2. -pp.9-12.]
 17. Ўзбекистон Миллий Архиви, Р-1714-фонд, 9-рўйхат, 660-йиғма жилд, 58-варақ. [National Archives of Uzbekistan, Fund R-1714, List 9, Volume 660, Sheet 58]
 18. Ўзбекистон Миллий Архиви, Р-1714-фонд, 9-рўйхат, 660-йиғма жилд, 74-варақ [National Archives of Uzbekistan, Fund R-1714, List 9, Volume 660, Sheet 74]
 19. Ўзбекистон ССР Олий судини сайлаш тўғрисида Ўзбекистон ССР Олий Советининг қарори // ЎзССР Олий Советининг вedomостлари, 1980 йил 31 март. №9. –Б.162. [Decision of the Supreme Soviet of the Uzbek SSR on the election of the Supreme Court of the Uzbek SSR // Bulletin of the Supreme Soviet of the UzSSR, March 31, 1980. №9. -P.162.]

20. Б.А.Наврўзовни Ўзбекистон ССР Олий судининг раиси этиб сайлаш тўғрисида Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумининг фармони // ЎзССР Олий Советининг ведомостлари, 1982 йил 20 июн. №17. –Б.8. [Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the Uzbek SSR on the election of B.A. Navro'zov as the chairman of the Supreme Court of the Uzbek SSR // Bulletin of the Supreme Soviet of the UzSSR, June 20, 1982. №17. -P.8.]
21. Ўзбекистон ССР Олий судини сайлаш тўғрисида Ўзбекистон ССР Олий Советининг қарори // ЎзССР Олий Советининг ведомостлари, 1985 йил 30 апрел. №10. –Б.44-47. [Decision of the Supreme Soviet of the Uzbek SSR on the election of the Supreme Court of the Uzbek SSR // Bulletin of the Supreme Soviet of the UzSSR, April 30, 1985. No. 10. - pp. 44-47.]
22. Ўзбекистон ССР Олий Совети Қонун лойиҳаларини тайёрлаш комиссиясининг Ўзбекистон ССР Олий суди фаолияти тўғрисидаги ҳисобот юзасидан қўшимча доклади //“Совет Ўзбекистони”, 1988 йил 23 ноябр [Additional document of the Law Drafting Commission of the Supreme Soviet of the Uzbek SSR on the report on the activities of the Supreme Court of the Uzbek SSR // “Soviet Uzbekistan”, November 23, 1988]
23. М.Маликовни Ўзбекистон ССР Олий судининг раиси этиб сайлаш тўғрисида Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумининг фармони // ЎзССР Олий Советининг ведомостлари, 1989 йил 20 феврал. №4-5. –Б.13. [Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the Uzbek SSR on the election of M. Malikov as the chairman of the Supreme Court of the Uzbek SSR // Bulletin of the Supreme Soviet of the UzSSR, February 20, 1989. No. 4-5. -P.13.]
24. Ўзбекистон тарихи (1917–1991 йиллар). Ўзбекистон 1939-1991 йилларда. 2-китоб / Масъул муҳаррирлар Р. Абдуллаев, М. Раҳимов, Қ. Ражабов. – Тошкент: О‘zbekiston НМИУ, 2019. - 576 б. [History of Uzbekistan (1917-1991). Uzbekistan in 1939-1991. Book 2 / Responsible editors R. Abdullaev, M. Rahimov, Q. Rajabov. - Tashkent: NMIU of Uzbekistan, 2019. - 576 p.]
25. Илюхин В. Қабоҳат ёхуд ... (“Ўзбеклар иши” деган уйдирма хусусида). –Тошкент: Ўзбекистон, 1993. -272 б. [Ilyukhin V. Evil or ... (About the lie about the “Uzbeks work”. - Tashkent: Uzbekistan, 1993. -272 p.]
26. Полвонзода А. Тарихий ҳақиқат изидан. “Пахта иши” қандай вужудга келган эди?// “Водийнома”, 2020 йил №1. –Б. 60-103. [Polvonzoda A. From the historical truth. How did “Cotton Work” come about?// “Vodiynoma”, 2020 year №1. -pp. 60-103.]
27. Оқланганлар // “Совет Ўзбекистони”, 1991 йил 26 февраль. [The acquitted // "Soviet Uzbekistan", February 26, 1991.]
28. Ўзбекистон ССР Президенти И.А.Каримовнинг республика кишлоқ хўжалик ходимларининг қурултойида сўзлаган нутқи // “Совет Ўзбекистони”, 1991 йил 27 март. [The speech of the President of the Uzbek SSR I.A. Karimov at the congress of agricultural workers of the republic // “Soviet Uzbekistan”, March 27, 1991.]
29. У.Мингбоевни Ўзбекистон ССР Олий судининг раиси этиб сайлаш тўғрисида Ўзбекистон ССР Олий Совети Президиумининг фармони // ЎзССР Олий Кенгашининг Ахборотномаси, 1991 йил 12 июн. №8. –Б.29. [Decree of the Presidium of the Supreme Soviet of the Uzbek SSR on the election of U. Mingboev as the chairman of the Supreme Court of the Uzbek SSR // Bulletin of the Supreme Council of the UzSSR, June 12, 1991. №8. -P.29]

ЎТМИШГА НАЗАР

5 ЖИЛД, 8 СОН

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

ТОМ 5, НОМЕР 8

LOOK TO THE PAST

VOLUME 5, ISSUE 8

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC the city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; Email: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000